

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ КАК АРЕАЛ ДИСКУРСА КУЛЬТУР

Т. Х. Габитов

доктор филос. наук, профессор КазНУ им. аль-Фараби, Казахстан

tursungabitov@mail.ru

Тезис. Задача высшей школы новых независимых государств Центральной Азии выработать у студентов – путем восстановления в системе образования функции воспитания – менталитет устойчивости, соответствующий отечественному культурному коду. Однако этот культурный код подвергается целенаправленному и систематическому крекингу со стороны геополитических конкурентов тюркского мира. Все политические идеологии конструируют и целенаправленно распространяют некоторый дискурс, касающийся коллективной жизни человека (от уровня социальных групп до общества в целом) и борьбы за власть [8]. Даже этимологическое толкование дискурса [9] раскрывает его активную и даже агрессивную природу, превращающую дискурс в эффективный инструмент мягкой силы, преумножаемой сетевыми технологиями Интернета. Гипотеза об использовании дискурса как инструмента мягкой силы была сделана еще до появления самой концепции мягкой силы: «дискурс - это изначально особое использование языка... для вербального выражения определенной ментальности или идеологии; за чем следует активизация некоторых характерных черт языка, особая грамматика и вокабуляр, что, в свою очередь, создает особый семиологически /семиотический мир» [10]. Какой тип этого виртуального мира будет создан, это зависит от контента и структуры и в конечном итоге от идеологии разработчика и распространителя этого дискурса и, для нашего случая, от его геополитических целей.

Контекст исследования. Современный мир после, как теперь уже ясно, краха доминанты геополитической доктрины однополярного мира или PAX AMERICANA [4], отличается исключительной волатильностью в котировках социально-политических, этических и эстетических ценностей. Здесь, под всемерно продвигаемым мемом ложного толкования неограниченной свободы как основы формирования корпуса общечеловеческих ценностей процветает такой постмодернизм, в условиях которого запутались не только студенты, но и многие преподаватели, а особенно – выпуска постсоветских 1990-х. Современный постсоветский социум – последние десятилетия воспроизводившийся с матриц западного мира – практически полностью

повторил этапы развития общества потребления в самом худшем его варианте; то есть, без создания высокоразвитой технологической и финансовой базы, а путем реализации природной ренты в виде импорта потребительских (чуть позже, некоторых инвестиционных) товаров и услуг и, соответственно, идеологом этого общества, где основная масса населения прошла метаморфозу от homo sapiens к homo consummatus.

Основоположник американской социологии Чарльз Кули определял культурный код как механизм, посредством которого обеспечивается существование и развитие человеческих отношений, включающих в себя все мыслительные символы, средства их передачи в пространстве и сохранения во времени. «Он включает в себя мимику, общение, жесты, тон голоса, слова, письменность, а также самые последние достижения по завоеванию пространства и времени. Четкой границы между средствами коммуникации и остальным внешним миром не существует. Однако вместе с рождением внешнего мира появляется система стандартных символов, предназначенная только для передачи мыслей, с нее начинается традиционное развитие коммуникации» [6].

Методология исследования. В качестве методологической основы исследования взяты теории социальной коммуникации, принципы социальной философии и культурологии. Автором применяются компаративные методы, методы социального проектирования, культурно-символической интерпретации, метод структурно-функционального анализа и др.

Если считать, что универсальных норм человеческого поведения не существует, то этим явно отрицается опыт духовных учений разных стран и времен и вытекающие из них нравственные императивы, единые для всего человечества. С позиций культурного релятивизма можно понять суть и смысл некоторой культуры из нее самой, из ее собственных предпосылок и рамок, однако осуществить полноценную коммуникацию, т.е. общение двух и более культур между собой оказывается весьма проблематичным.

В этой связи, как нам думается, полезно будет обратить пристальное внимание на поистине пророческую книгу немецких философов Т. Адорно и М. Хоркхаймера «Диалектика просвещения». Центральным понятием этой книги стало понятие «индустрия образования». Этим термином авторы обозначали производство знания, которое фактически превратилось в элиминирующий человека аналог поточно-конвейерного процесса. Индустрия современного знания оценивалась ими как повседневное вырождение духовной жизни большинства до низкопробного «всеобщего уровня». Указанное обстоятельство

принимало особое значение, поскольку в нем проявлялось необходимое условие реализации тоталитарной духовной власти, т.е., в данном случае, – того принципа организации и управления, который представляет себя как в непосредственно политических формах, так и в формах рыночных отношений.

«Индустрия культуры и знания – это преднамеренное объединение ее потребителей сверху» [1, с. 107]. Больше того, индустрия культуры – это еще и идеологическая сила, притом такая, которая действует в форме общедоступного средства коммуникации развлечения и выступает под названием «масс-медиа». В действительности индустрия культуры является выражением неслыханного прежде сосредоточения политической и экономической власти. «Клиент здесь – это совсем не король, во что хотела бы вас заставить поверить индустрия культуры, это не субъект ее, а объект. Слово «масс-медиа», вошедшее в употребление для обозначения культурной индустрии, придает ей безвредный вид. В действительности же дело здесь не в массах, которым якобы отводится главная роль, и не в технике коммуникации как таковой... Массы – это не мера, а идеология индустрии культуры». Таким образом, мы приходим к выводу о том, что: «Суммарный результат воздействия индустрии культуры – антипросвещение» [2, с. 113].

Результаты исследования. Внешне вполне демократичное правило «давать то, чего хочет публика» на деле скрывает в себе неравноправный характер связи между коммуникатором и его аудиторией. Можно сказать, что для управленцев индустрией культуры массовое сознание есть та территория, для завоевания которой все средства хороши. Неудивительно поэтому, что в структуре таких отношений наиболее приемлемой как для коммуникатора, так и для массовой аудитории формой коммуникации чаще всего становятся развлечения. По сути дела, вся нынешняя цивилизация – не что иное, как цивилизация развлечений и удовольствий, поощряющая и безмерно тиражирующая все мыслимые средства для насаждения чувственных наслаждений и извлечения из них весьма значительной прибыли. Живых людей индустрия культуры наделяет ментальным развитием кукол, манекенов. Подмена проблемного (т.е. всего того, что требует самостоятельного, независимого и целенаправленно развивающегося мышления) занимательным – таков смысл управленческого воздействия индустрии культуры на сознание массовой аудитории с помощью «развлечений». А информация без правил – это и есть пример поверхностного, обезличенного, фанатического массового общения.

Чем же тогда является манипуляция? Ее определение звучит так: «Манипуляция – это действия, направленные на “прибирание к рукам” другого человека, помыкание им, производимые настолько искусно, что у того создается впечатление, будто он самостоятельно управляет своим поведением» [12, с. 58].

Для нас несомненно, что массированные информационно-коммуникативные потоки могут таить в себе опасности, представлять реальную и постоянно возрастающую угрозу для развития личности и общества. Манипулирование индивидами, применение разнообразных средств и технологий информационно-психологического воздействия стало, к сожалению, вполне обыденным явлением в каждодневной жизни, а также в экономической конкуренции и в политической борьбе. Особенно злоупотребляют манипулятивными воздействиями на людей избирательные политические кампании: в современном обществе они беззастенчиво используют любые СМИ, ориентирующиеся на высокую внушаемость массовой психики, и в этом весомое место занимает пропаганда.

Поэтому и принцип диалога культур в сегодняшней реальности можно и нужно понять как способность не просто общаться на вербально-визуальном уровне, а проживать внутри изучаемой культуры, совместно с ее представителями, в ходе живого освоения их культуры. Однако в сегодняшнем мире реальность такова, что главенствующее положение в процессах МКК занимают не прямые контакты представителей разных культур, а электронные коммуникативные каналы.

Многие исследователи с озабоченностью замечают: современный человек в своей повседневной жизни все больше зависит от массовой коммуникации, которая создает для него своего рода «вторую реальность», «субъективную реальность», влияние которой не менее значимо, чем влияние реальности объективной.

Цифровая сетевая революция – одно из достаточных условий глобализации – сместила информационные контакты людей в новый виртуальный мир и обеспечила их сегментирование в социальных сетях Интернета. Фактически, люди стали цифровыми аддиктами или, даже, «рабами Сети», судя по тому времени, сколько они проводят в Сети. Интернет-пространство стало наиболее важным театром информационной войны [13], что подтверждается следующим: - огромным и все растущим числом пользователей Интернета [5] - 3,58 млрд чел. (18.09.2017); тем, что пользователи самосегментированы по интересам и взглядам и, кроме того, легко таргетируются по

форумам, сообществам; тем, что иллюзорная анонимность пользователей создает подмену ценностей, реализуя своеобразный эффект карнавализации [3], проявляющийся в полярной переоценке ценностей национального культурного кода; сетевым эффектом в виде многократного отражения (репостинга) фейковых сообщений, которые в результате начинают восприниматься непросвещенными и некритичными пользователями как отражение реальности. В итоге [12] сложились все необходимые технологические возможности осуществления внешнего воздействия на большие группы пользователей Интернета с целью формирования выгодных субъекту воздействия ценностей, кодов, моделей представления и поведения. Таким образом, геополитический дискурс, мультиплицированный виртуальным пространством Интернета, приобретает невиданную силу.

Однако поступательный экономический рост требует от Центральной Азии все больше усилий по подготовке профессиональных кадров. У нас есть большой запас человеческого капитала, сила которого - в наличии большого количества специалистов с высшим и неполным высшим образованием. Обсуждение проблемы идет одновременно в нескольких направлениях: 1) состояние трудового потенциала в целом; 2) специфика требований, предъявляемых к человеку техническим прогрессом; 3). теоретические вопросы «человеческого капитала», содержание этого понятия, механизмы реализации потенциала работника в форме «человеческого капитала».

Но высшее и среднее образование отличается слабой материально-технической и учебно-методической базой, недостаточное применение инновационных методов обучения. Кроме того, обучение проводится в основном в непригодных помещениях и 50% школ малокомплектные, зарплата учителей составляет 60% от средней по стране (11). Отсутствие на рынке труда профессиональных стандартов, низкое качество подготовки кадров, неэффективное управление, низкое финансирование, является основными проблемами технического и профессионального образования. Кроме того, отсутствие связи профтехобразования с компаниями и в целом реальной экономикой делает его выпускников мало востребованными.

В течение ряда лет IREX – «Дистанционное обучение: опыт и развитие» (“DistanceLearningWorkshop: ExperienceandDevelopment”) – ведет работу в области развития виртуального обучения и воспитания в Казахстане и Узбекистане: проводятся семинары, тренинги, конференции, создаются ресурсы. Цель этих мероприятий состоит в развитии инновационных технологий в образовании, подготовке преподавателей дистанционного

обучения, ознакомлении с технологией дистанционного обучения и внедрении этой технологии в республике. К примеру, смысл проекта «Электронная библиотека Национального университета» заключается в том, что в Национальном университете совместно с фондом «Устоз» создана виртуальная библиотека. Помимо этого, при Агентстве финансовых новостей с финансовой поддержкой фонда «Евразия» создана библиотека на электронных носителях, отработана технология создания информационных электронных учебников и видеоуроков [7].

Заключение. Современные дискурсивные формы обучения и воспитания, конечно, не свободно и от ряда проблем. Во-первых, есть определенная проблема с языком обучения. Эта проблема связана с тем, что дискурсивные учебные курсы требуют значительных финансовых средств в случае необходимости перевода учебного материала на другой язык. Сюда же можно отнести и ту трудность, что в контексте принципов информационного общества необходим достаточно точный учет социальных, культурных, конфессиональных и иных особенностей того региона, в котором осуществляется виртуальное обучение.

Основными проблемами развития высшего образования являются:

– недостаточное бюджетное финансирование является причиной низкого уровня информатизации и внедрение современной технологии, снижению уровни преподавания и т.д.;

– нехватка квалифицированных кадров. Основной причиной нехватки и утечки квалифицированных специалистов в школах и университетах является низкой оплата их труда;

– в университетах недостаточно внедряются принципы Болонского процесса и кредитной технологии. Не полностью внедрена самостоятельная работа обучающихся, вследствие чего у студентов и магистрантов не выработаны умения самостоятельной работы. Оценка знания студентов только тестированием подавляет их креативное мышление, снижает навыки выступления перед аудиторией. Необходимо комбинирование формы итогового и промежуточного контроля знаний студентов используя как тестирование, так письменные и устные знания. Как это делается в передовых университетах мира.

– научный потенциал университетов и научно-исследовательских институтов используется не эффективно, не созданы условия для привлечения талантливой молодежи в науку;

– отрыв системы подготовки кадров от практики и современных требований.

В решении данной проблемы важное значение имеет использование дуальной системы подготовки специалистов, которая успешно применяется в передовых университетах Запада.

References / Литература

1. Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика просвещения: философские фрагменты. Пер. с нем. М. Кузнецова. – М.: Медиум; СПб.: Ювента, 1997. – 311 с.
2. Библер В. С. Мышление как творчество. – М.: Политиздат, 1975. – 399 с.
3. Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. – М.: РИК, 1996. – 304 с.
4. Иванова С.В., Артемова О.Е. Роль карнавализации в идентификации культурного кода (на материале современного американского медиадискурса) // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. - 2011. - № 1. - С. 125–136.
5. Коновалов Л.В. Разрушительные последствия развития Интернета [Konovalov, L.V. Destroying consequences of development of Internet]. URL: <https://www.twirpx.com/file/2107846/>
6. Кули Ч. Общественная организация // Тексты по истории социологии XIX–XX вв.: Хрестоматия. – М.: Наука, 1994. – 383 с. – С. 375 – 382
7. Рахманкулова С. Новые информационные технологии в образовании. Компьютерный ежемесячный информационно-аналитический журнал «Компас». - 2019. - №1 // <http://infocom.uz/wp-content/kompas/issues/1/distant.html>
8. Черенков В.И. (2017) Трансфер культурных кодов в глобальной маркетинговой среде и становление концепции евразийства в России. - Маркетинговая архитектура и эффективность Евразийской экономики: колл. монография, СПб.: Изд-во СПбГЭУ, С.257-279.
9. Черенков В.И., Черенкова Н.И. (2018) Дискурс как инструмент мягкой силы, модифицирующей национальный культурный код в маркетинговой среде. Часть 2. Теоретические соображения и задачи языковых кафедр вузов. - Alma Mater. Вестник высшей школы, №5, С.52-59
10. Черенкова Н.И., Черенков В.И. (2018) Некоторые вопросы восстановления воспитательной функции в российской высшей школе. Маркетинговый подход

к геополитической социализации студентов. Часть 1. - Alma Mater. Вестник высшей школы, №4, С.79-86

11. Meldekhanova M.K. The Human's capital and the stable development of Kazakhstan: the theory, priorities and mechanisms of realization. – Almaty: 2019.- 341 p.

12. Molander, R.C., Riddile, A.S., Wilson, P.A. (1996) Strategic information warfare: a new face of war. URL: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2005/MR661.pdf

13. Usage of content languages for websites (2018). URL: https://w3techs.com/technologies/overview/content_language/all

14. The state program of the development of education of RK on 2011-2021. Almaty, 2021. 131 p.